

Cultivo de setas *Pleurotus ostreatus* y *Pleurotus djamor* en residuos de café y coco

Sareli Guadalupe Reyes Rincón^{1*}, Elidia Díaz Morfín², María Cristina Pedraza Marín² Y
Epigmenio Guizar Curiel¹

¹Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México Campus Colima. Av. Tecnológico No. 1, Villa De Álvarez, Col. C.P. 28976, Colonia Liberación.

²Departamento Ciencias Económico administrativas, Tecnológico Nacional de México Campus Colima. Av. Tecnológico No. 1, Villa De Álvarez, Col. C.P. 28976, Colonia Liberación.

sreyesrincon@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar la producción de setas comestibles de *Pleurotus ostreatus* y *Pleurotus djamor* en residuos de cascara de coco y residuo de café en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, debido a que uno de los estados con mayor producción de estos residuos es Colima, en la mayoría de los casos estos son desechados al ambiente generando contaminación. Por lo tanto, se observó que estos residuos pueden ser aprovechados para la producción de setas comestibles teniendo una gran eficiencia. Para la preparación del sustrato se utilizaron dos metodologías distintas a las cuales se les hicieron algunas adecuaciones. Se hicieron dos muestras con diferentes proporciones de sustrato de coco y residuo de café, las cuales fueron inoculadas con ambas setas. Los resultados mostraron que el sustrato con proporciones 1:2 inoculado con *Pleurotus ostreatus* obtuvo una mayor eficiencia.

Palabras clave: fungicultivo, estopa de coco, residuos de café, sustentabilidad.

Abstract

The present work was carried out with the evaluation in the production of edible products of *Pleurotus ostreatus* and *Pleurotus djamor* in coconut husk and coffee pulp residues in the municipalities of Colima and Villa de Álvarez, because one of the States with the highest production of this waste is Colima. Therefore, It has seen that this waste can be used for the production of edible mushrooms having a high efficiency. For the preparation of the substrate, was used the methodologies of Ardón, (2007) and González, Domínguez and Bautista (1993), with some adjustments. Two samples were made with diferente proportions of coconut substrate and coffee pulp, which were inoculated with both series. The results obtained that the substrate with 1: 2 ratios inoculated with *Pleurotus ostreatus* obtained greater efficiency.

Key words: fungiculture, coconut steppe, Coffee, sustainability.

Introducción

La alimentación de los hongos consiste en la absorción de compuestos orgánicos a través de sus paredes celulares, a este tipo de organismos se le conoce como heterotrófico, así mismo debido a sus características particulares cuentan con su propio reino biológico llamado Fungí. El ser humano ha intentado reproducir bajo condiciones controladas infinidad de especies de seres vivos y los hongos no son la excepción se cuenta con antecedente que dicha actividad se realizó por primera vez en China en el año 600 antes de nuestra era, mientras que en nuestro país tuvo su inicio en 1933 con *Agaricus bisporus* (champiñón) y para el año 1974, se cultivó *Pleurotus ostreatus* (seta) [1].

La producción de coco y café son de suma importancia a nivel mundial, nacional y estatal, debido a su respectivo posicionamiento. El coco es un fruto que funciona como alimento y del que se extraen aceites que han cobrado popularidad alrededor del mundo, incrementando su demanda. Durante el 2016 la producción de coco mexicano fue de 221 mil toneladas ubicando al país en el octavo nivel mundial en el segmento. Son cinco los estados de México en los que se concentra el 98% de la producción de coco posicionando a Colima en el segundo lugar con una producción de 18 mil 574 toneladas [2].

Por otro lado, según datos del INEGI la producción de café para el 2017 fue de 858,039 toneladas, siendo Colima uno de los principales estados productores [3]. En la mayoría de los casos estos residuos son desechados al ambiente y no es obtenido ningún beneficio de ellos, como es el caso del residuo de café de las tiendas Oxxo y la cáscara de coco que normalmente tiran los puestos de venta de agua de coco muy comunes en la zona conurbana de Villa de Álvarez - Colima los cuales están generando problemas de contaminación ambiental [4].

¿Por qué no ver un área de oportunidad ante esta problemática? Los residuos mencionados anteriormente pertenecen a los orgánicos valorizables, por lo que podemos obtener un valor de estos incorporándolos como materia prima en otros procesos, como consecuencia directa se tendrá una reducción considerable en los residuos desechados, disminuyendo la contaminación de los ecosistemas que estos pudieran provocar propiciando un ambiente de calidad para todos los seres vivos, recordemos que nuestro planeta funciona a través de redes tróficas y en un determinado momento las consecuencias nos alcanzarán como sociedad.

Con respecto a los residuos de café se han buscado diferentes alternativas para la reutilización como es el caso de producción de biocombustibles, extracción de compuestos bioactivos, alimento para animales, producción de papel, producción de proteína unicelular y hongos comestibles, por mencionar algunas, en el presente trabajo nos enfocaremos en la última debido a la existencia de antecedentes en los que se utilizó la pulpa de café y la paja de trigo como sustrato para cultivar y/o reproducir seis cepas de hongos comestibles del género *Pleurotus*, de las cuales se obtuvieron resultados favorables debido a que todas fueron capaces de crecer en el sustrato, por lo que es factible la implementación del residuo de café para la producción de hongos comestibles [5] y [6].

Existe otra investigación con pulpa de café como sustrato solo que en lugar de paja de trigo utilizaron fibra de coco al igual para hongos comestibles en específico *Pleurotus ostreatus*, se obtuvieron resultados favorables ya que el micelio colonizó bien los sustratos [7].

Con base a lo anterior se cultivaron hongos del género *Pleurotus* quienes poseen características saprofitas debido a que son descomponedores de madera, por lo que se reproducen de manera satisfactoria en maderas duras, productos de industrias madereras, paja, cereales, caña de azúcar, bagazos, residuos de café, hojas de plátano y cáscaras de semillas oleaginosas. Aunado a lo anterior dichos hongos con de fácil y económica reproducción debido a su adaptabilidad, agresividad y productividad. El género mencionado en supralíneas es muy diverso sin embargo para fines del presente proyecto solo se utilizaron las especies de *P. djamor* y *P. ostreatus*.

Para obtener el sustrato con mayor eficiencia posible se utilizó la estopa de coco, la cual ha cobrado importancia en la elaboración de sustratos en Brasil, dicha estopa es una capa externa que recibe el nombre de exocarpio la cual puede ser suave o de tejidos fibrosos duros (lignificada), está compuesta en su mayoría por lignina, celulosa y hemicelulosa, las cuales además de brindar buena calidad de absorción y retención del agua, elevada capacidad de aireación, baja densidad aparente, pH entre 5 y 6, estructura física y altamente estable, propician las condiciones adecuadas para el desarrollo de la setas, ya que permite una alta germinación y enraizamiento. El sustrato de coco puede ser utilizado puro o en mezcla con otros sustratos, cabe mencionar que dicho sustrato tiene un campo de aplicación e investigación enfocado en el área agrícola y en plantas ornamentales, también se utiliza en la viverización de plantas forestales [8], [9], [10].

El *Pleurotus ostreatus* posee características propicias para un desarrollo rápido y amplia aceptación en el mercado, tales como: propiedades nutricionales, sabor, consistencia, utilidad en la medicina tradicional de Mesoamérica y México (polisacáridos antitumorales, reduce el colesterol, proporciona biontioxidantes), versatilidad de residuos orgánicos en los que se desarrolla, adaptabilidad a un rango considerable de temperaturas incluso muy calidas y biodegradabilidad. A este hongo también se le conoce como hongo ostra Champiñón ostra, Gírgola, Orella, Seta de chopo o simplemente Seta. [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [5], [21] y [22].

Por otro lado, el *Pleurotus djamor* contienen las siguientes propiedades: carbohidratos, proteína cruda, fibra cruda, cenizas, baja cantidad de grasas, alta cantidad de humedad y compuestos bioactivos (anticancerígenos, inmunoladores, antibióticos, antiparasitarios, antioxidantes, antiinflamatorios, antidiabéticos, antipidémicos y hepaprotectores) [23], [24], [25], [26], [27] y [28].

Los hongos juegan un papel de suma importancia tanto en los fenómenos biológicos (degradación de la materia orgánica) así mismo como en los químicos (procesos industriales de fermentación, producción de medicamentos, alimentación humana y sistemas de producción agroforestal). Haciendo énfasis en la alimentación humana los hongos poseen un bajo contenido de carbohidratos y grasas, significativo contenido de proteínas, vitaminas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos insaturados, azúcares y fibra, así como propiedades organolépticas y compuestos contra las principales enfermedades humanas [29], [30] y [31].

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la viabilidad técnica de la producción de seta *Pleurotus ostreatus* y *Pleurotus djamor*, sobre sustrato de coco y residuos de café de diferentes proporciones en los municipios de Villa de Álvarez y Colima, todo esto con la finalidad de que cualquier persona pueda reproducir la metodología desde la comodidad de su hogar, y no solo ayudar en la reducción de estos residuos, sino que también obtenga un apoyo en su economía ya sea con la utilización de estos cultivos en el hogar o por las ventas de estos.

Metodología

El proyecto se realizó durante el periodo comprendido de junio a julio de 2019, en el que se acondiciono una casa ubicada en Fraccionamiento Buena Vista del municipio de Villa de Álvarez Colima. Se utilizaron las tecnicas [29] y [32] para la parte experimental con algunas modificaciones, las cuales se llevaron a cabo en tres etapas, la primera fue la obtención de residuos, seguida de la elaboración del sustrato y por último la siembra.

Obtención del residuo

Los residuos de coco se obtuvieron de la venta de aguas de coco del establecimiento CocoDay ubicado en calle República del Perú, colonia Liberación, Villa de Álvarez. El residuo de café se obtuvo del OXXO Diosa del agua ubicado frente a Soriana Híper Colima. Las setas se obtuvieron de la productora de micelio y hongos Ing. Agroindustrial Fernando Escobedo, Tulancingo Hidalgo y como aportación propia a esta investigación se obtuvo carbón vegetal en una tienda de abarrotes del municipio de Villa de Álvarez, el cual se utilizó para la siembra.

Se entiende como residuo de café a los residuos de la mollienda del café después de su uso.

Elaboración del sustrato

Una vez obtenidas las cascaras de coco se colocaron sobre una superficie plana y se partieron cada una en 4 partes, posteriormente se le quito la parte inferior de la cascara y se colocaron en recipientes de plástico de 20 litros llenos de agua dejándose reposar durante 24 horas.

Pasado el tiempo establecido se retiraron las cascaras del agua y se prosiguió a sacar la estopa usando un cuchillo pequeño y guantes de látex [29].

Ilustración 1.- Estopa obtenida de la cascara de coco (elaboración propia).

Ya obtenida la estopa se introdujo en agua a 80°C durante una hora para su pasteurización y enseguida se drenó el agua del sustrato [32].

Ilustración 2.- Substrato de coco después de la pasteurización (elaboración propia).

Una vez enfriado el sustrato se colocó dentro de la reja cubierta con plástico y se añadió agua a razón de 500 a 1000 mililitros por 7.5 kg de sustrato según el grado de humedad de la materia prima y se dejó reposar por un día. La fermentación del sustrato se mantuvo entre 30 y 32°C. Enseguida se mezcló la estopa de coco con el 50% del residuo de café obtenida, se dejó reposar y se aplicó agua por tres días. Pasados estos tres días se mezcló la estopa de coco con el 50% restante del residuo de café y se regó la mezcla. Se dejó reposar por dos días más.

Después se mezcló la pila de compost de modo que lo que se encontraba en la parte inferior de la reja quedara en la parte superior y viceversa, se regó, se cubrió con cartón húmedo para evitar la deshidratación y se dejó reposar por dos días. El proceso se repitió dos veces más, realizándose un total de tres veces [29].

Posteriormente se realizó el mismo proceso para una segunda muestra del sustrato con una proporción 1:2 de residuo de café y estopa de coco.

Ilustración 3.- Cambio en el sustrato de proporción 1:1 durante el proceso de fermentación (elaboración propia)

Ilustración 4.- Cambio en el sustrato de proporción 1:2 durante el proceso de fermentación (elaboración propia)

Siembra

Se sembró lo más pronto posible para evitar que el sustrato se contaminara. Para esta parte del proceso se consiguieron cuatro galones de Polietileno Tereftalato (PET), dos de 10 litros y dos de 5 litros, los cuales se esterilizaron con alcohol antes de la siembra.

Antes de empezar a llenar cada galón se puso una capa de carbón vegetal para prolongar la humedad del sustrato. Los dos galones de 5 litros se llenaron con el sustrato de proporción 1:1 y los de 10 litros con el sustrato de proporción 1:2 alternando una capa de 5 cm de sustrato y una capa de micelio. Los primeros galones de 5 y 10 litros se inoculo con micelio de *Pleurotus ostreatus* y los segundos con *Pleurotus djamor* respectivamente.

Una vez llenos los galones se taparon y se prosiguió a hacer pequeños cortes por sus paredes. Para finalizar la etapa de siembra se dejaron los cultivos en un espacio con poca luz y una temperatura entre 25 a 30°C.

Ilustración 5.- Galones de 5 litros con sustrato con proporción 1:1 incubados con *Pleurotus ostreatus* y *Pleurotus djamor* respectivamente (elaboración propia).

Ilustración 6.- Galones de 10 litros con sustrato con proporción 1:2 incubados con *Pleurotus ostreatus* y *Pleurotus djamor* respectivamente (elaboración propia).

Resultados y discusión

La seta *Pleurotis ostreatus* presento una colonización en su totalidad en comparación con *Pleurotus djamor* en un periodo de 15 días naturales, en el sustrato de proporción 1:2 residuo de café y estopa de coco. En el sustrato con proporción 1:1 se observó una menor colonización (crecimiento) de ambas setas, sin embargo, al realizar una comparación entre la colonización de ambas presento mayor colonización la *Pleurotis ostratus*.

Los resultados obtenidos se atribuyen a que en la proporción 1:2 el sustrato contenía mayor cantidad de estopa de coco por lo tanto mayor cantidad de celulosa la cual es ideal para el crecimiento de las setas así mismo la *Pleurotis ostratus* degrada con mayor rapidez que la *Pleurotus djamor* ya que en el sustrato 1:1 a pesar de que el crecimiento de ambos fue menor, se observó mayor colonización del *Pleurotis ostratus*. Con relación al tamaño del contenedor se atribuye a que a mayor profundidad la humedad permanecerá mayor tiempo.

Ilustración 7.- Galones con sustrato con proporción 1:2 Izquierda: Galón inoculado con *Pleurotus ostreatus*. Derecha: Galón inoculado con *Pleurotus djamor* (elaboración propia)

Ilustración 8.- Galones con sustrato de proporción 1:1. Izquierda: sustrato inoculado con *Pleurotus ostreatus*. Derecha: sustrato inoculado con *Pleurotus djamor*.

Los resultados obtenidos confirman lo citado por [29], quien menciona que la seta *Pleurotus ostreatus* es capaz de crecer en una extensa variedad de sustratos lignocelulósicos, la estopa de coco utilizada se caracteriza como sustrato lignocelulósico debido a que [8] en su trabajo menciona la caracterización del mesocarpio del coco lo que en el presente proyecto nombramos estopa de coco, la cual está formada por 35.9% de celulosa, 18.56% de hemicelulosa y 19.38% de lignina ácida residual, por lo que dicho residuo tiene las características propias para formar parte de la extensa variedad de sustratos en la que es capaz de reproducirse dicha seta. Así mismo los residuos de café se agregan a dicha variedad de sustratos debido a que como lo menciona [33] en los resultados de su trabajo Evaluación de bagazo de café (*coffea arabica*) como sustrato en la producción de *Pleurotus ostreatus*, debido a que dicha seta es capaz de biodegradar hasta un 55.41% del sustrato de bagazo de café debido a que este contiene propiedades lignocelulosas.

Trabajo a futuro

Para futuras investigaciones se agregarán variedades de hongos de la región de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, en busca de conocer los efectos en el cultivo regional de las especies locales.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que: se cumplió con el objetivo planteado, ya que el sustrato con mayor viabilidad es el de proporción 1:2 residuo de café y estopa de coco, debido a que tiene mayor cantidad de esta última por lo que tiene más alimento para la seta para poder reproducirse aunado a lo anterior el contenedor es más profundo lo que propicia mayor conservación de la humedad generando las condiciones idóneas para la reproducción de las setas, cabe mencionar que ambas setas presentan mayor crecimiento en estas condiciones comparadas con las de la proporción 1:1.

La seta *Pleurotus ostreatus* degrada con mayor rapidez los residuos orgánicos y presenta mayor adaptabilidad en comparación *Pleurotus djamor*, debido a que en ambos cultivos la primera seta presentó mayor colonización (crecimiento).

Agradecimientos

Agradecemos al Tecnológico nacional de México/IT Colima, por las facilidades recibidas para realizar esta investigación.

Referencias

- [1] Gaitán, H. (2019). Cultiva hongos comestibles ¡Aprovecha sus propiedades nutritivas y medicinales! Obtenida el 17 de julio de 2019, INECOL, de la página electrónica: <https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/484-cultiva-hongos-comestibles>

- [2] Olivas, O. (2017). El mundo enfrenta un gran problema en la producción de cocos. Obtenida el 16 de julio de 2019, de la página electrónica: <https://www.merca20.com/el-mundo-enfrenta-un-gran-problema-en-la-produccion-de-cocos/>
- [3] INEGI (2017). Encuesta Nacional Agropecuaria. Obtenida 20 de julio de 2019, INEGI de la página electrónica: <https://www.inegi.org.mx/temas/agricultura/>
- [4] Mamma, D., Topakas, E., Vafiadi, C. y Christakopoulos, P. (2009). Biotechnological Potential of Fruit Processing Industry Residues. In: Singh nee' Nigram, P., Pandey, A. (eds.). *Biotechnology for Agro-Industrial Residues*. Springer. 273-291.
- [5] Salmones, D., Mata, G. y Waliszewski, K. N. (2005). Comparative culturing of *Pleurotus* spp. on coffee pulp and wheat straw: biomass production and substrate biodegradation. *Bioresource Technology*, 96, 537-544.
- [6] Wong, Jorge., Guyot, S., Rodríguez, R., Gutiérrez, G., Contreras, J., Saucedo, G., Y Aguilar, C. (2013). Alternativas Actuales para el Manejo Sustentable de los Residuos de la Industria de Café en México. *Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila*. 5(10), 33-40.
- [7] Bernabé, T., Domínguez, M., Y Bautista, S. (1993). Cultivo del hongo comestible *Pleurotus ostreatus* var. Florida sobre fibra de coco y pulpa de café. *Rev.Mex. Mic.* 9, 13-18
- [8] Rincón, J. et al (2016) Caracterización fisicoquímica y funcional de la fibra de mesocarpio de coco. Vol 1. No. 2, 279-284.
- [9] Del Pilar, Z. (2007) caracterización del sustrato de fibra de coco con los sustratos de corteza de pino compostada, perlita y vermiculita en la producción de plantas de *Eucalyptus globulus* (Labill). Universidad Austral de Chile. Valdivia.
- [10] Tapia, A. (2019) Tecnologías aplicadas a la industrialización de hongo seta (*Pleurotus ostreatus*). Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.
- [11] Guzmán, G. (1994). Fungi in traditional medicine in Mesoamerica and Mexico. *Revista Iberoamericana de Micología*, 11 (3), 81-85.
- [12] Cardona, L. (2001). Anotaciones acerca de la bromatología y el cultivo del hongo comestible *Pleurotus ostreatus*. *Crónica Forestal y del Medio Ambiente* 16(6): 99-119. Obtenida el 20 de julio del 2019, de la página electrónica <http://sipicyt.ipicyt.edu.mx:7777/materialbiblioteca/BaenaGonzalezArmando3.pdf>
- [13] Quimio, J. (1978) Introducing *Pleurotus flabellatus* for your dinner table. *Mushroom Journal*, 68, 282-283.
- [14] Rajarathnam S., Bano, Z., Y Patwardhan, M. (1986). Nutrition of the mushroom *Pleurotus flabellatus* during its growth on paddy straw substrate. *Journal Horticulture Science*, 61(2), 223-232.
- [15] Miles, P., Y Chang, S. (2004). *Mushrooms: cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact*. CRC Press, Hong Kong.
- [16] Bononi, V., Maziero, R., y Capelari, M. (1991). *Pleurotus ostreatoroseus* cultivation in Brazil. *Mushroom Science*, 12(2), 531-532.
- [17] Rosado, F., Kemmerlmeier, C., Y Gomes, S. (2002b). Alternative method of inoculum and spawn production for the cultivation of the edible Brazilian mushroom *Pleurotus ostreatoroseus* Sing. *Journal of Basic Microbiology*, 42(1), 37-44.
- [18] Valencia, G., Garín, M., Jiménez, J., Y Leal-Lara, H. (2003). Producción de cepas coloridas de *Pleurotus* spp. en sustrato estéril y pasteurizado. *Revista Mexicana de Micología* 17, 1-5.
- [19] Salmones, D., Gaitán, R., Pérez, R., Y Guzmán, G. (1997). Estudios sobre el género *Pleurotus* VIII. Interacción entre crecimiento micelial y productividad. *Revista Iberoamericana de Micología* 14, 173-176.
- [20] Salmones, D., Mestizo, L., Y Gaitán, R. (2004). Entrecruzamiento y evaluación de la producción de las variedades de *Pleurotus djamor* (Fr.) Boedijn. *Revista Mexicana de Micología*, 18, 21-26.
- [21] Vega, A., Mata, G., Salmones, D., Y Caballero, R. (2006). Cultivo de cepas nativas de *Pleurotus djamor* en Panamá, en paja de arroz y pulpa de café. *Revista Mexicana de Micología*, 23, 93-97.
- [22] Ancona, L., Cetz, G., Belmar, R., Y Sandoval, C. (2007). Cultivo de *Pleurotus djamor* y *P. ostreatus* en Yucatán. En: Sánchez Vázquez, J.E., D. Martínez Carrera, G. Mata, H. Leal Lara (Eds.), *El cultivo de setas Pleurotus spp. en México*. El Colegio de la Frontera Sur (pp.131-142). Yucatán: México.
- [23] Ancona, L., Medina, S., Y Cetz, G. (2005). Preferencia en el consumo de *Pleurotus djamor* en Baca, Yucatán, México. *Revista Mexicana de Micología*, 20, 39-44.

- [24] Mshandete, A., Y Cuff, J. (2007). Proximate and nutrient composition of three types of indigenous edible wild mushrooms grown in Tanzania and their utilization prospects. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 7(6), 1-16.
- [25] Khan, N., Ajmal, M., Nicklin, J., Aslam, S., Y Ali, M. (2013). Nutritional value of *Pleurotus flabellatus* djamor (R-22) cultivated on sawdust of different woods. *Pakistan Journal of Botany*, 45(3), 1105-1108.
- [26] Dharmarai, K., Kubera, R., Y Mahalakshmi, R. (2014). Comparison of nutrient contents and antimicrobial properties of *Pleurotus djamor*, *Agaricus bisporus* and *Ganoderma tsugae*. *International Journal Current of Microbiology and Applied Sciences*, 3(6), 518-526.
- [27] Selvakumar, P., Rajasekar, S., Babu, A., Periasamy, K., N Raaman, N., Y Sudhakara, M. (2015). Improving biological efficiency of *Pleurotus* strain through protoplast fusion between *P. ostreatus* var. Florida and *P. djamor* var. roseus. *Food Science and Biotechnology*, 24(5), 1741-1748.
- [28] Salmones, D. (2017). *Pleurotus djamor*, un hongo con potencial aplicación biotecnológica para el neotrópico. *Scientia Fungorum*. 46, 73-85.
- [29] Ardón, C. E. (2007). La producción de los hongos comestibles. Obtenida el 15 de julio del 2019, de la página electrónica:
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/2043/07_1932.pdf
- [30] Tormo, R. (1996). Los hongos: generalidades (en línea). Lecciones hipertextuales de botánica, España. Obtenida el 18 de julio de 2019, de la pagina electronica:
<http://www.unex.es/polen/LHB/hongos/hongos0.htm>
- [31] López, A., Y Alvarado, J. (1994) El Valor Nutritivo De Los Hongos. Notas Técnicas 15, Universidad Veracruzana, Centro de Genética forestal, Xalapa
- [32] Gonzalez, T.B., Dominguez, M. S. y Bautista, S. A. (1993). Cultivo de hongo comestible *Pleurotus ostreatus* var. Florida sobre fibra de coco y pulpa de café. Obtenido en Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. (9). Obtenida el 20 de julio del 2019, de la pagina electrónica:
<http://www.scientiafungorum.org.mx/index.php/micologia/article/view/796/979>
- [33] Romero-Arenas, O. et al (2013) Evaluación de bagazo de café (*Coffea arabica*) como sustrato en la producción de *Pleurotus ostreatus*. *Revista Mexicana de Agronegocios*. Sexta Época. Año XVII. Volumen 33.